

Propuesta de implementación de arquitectura Clean para proyectos Node.js

Nazario Luis Ayala Frasnelli¹, Antonio David Ruiz Diaz Medina¹

¹Universidad Nacional de Canindeyú, Facultad de Ciencias y Tecnología, Dirección de Investigación. Paraguay.

Correspondencia: nazarioluisaf@gmail.com

RESUMEN

Introducción: La calidad del código es un factor determinante en la mantenibilidad, sostenibilidad y escalabilidad de un proyecto de software. Para garantizar que un código cumpla con dichas características, existen una serie de factores que influyen como pueden ser el seguimiento de estándares y buenas prácticas, la cobertura de pruebas unitarias y, por supuesto, el diseño arquitectónico utilizado.

La arquitectura *Clean* es una alternativa para generar código de calidad, cumpliendo algunos de los aspectos mencionados previamente. Esta arquitectura, en sus diferentes variaciones, propone la separación del código en diferentes capas, con una clara separación de responsabilidades, y permite generar código con independencia de *frameworks*, fuentes de datos y otros agentes externos.

La implementación de esta arquitectura requiere que los equipos de desarrollo incorporen las especificaciones de la misma al proyecto, suponiendo esto una importante inversión de tiempo y esfuerzos. En el presente trabajo se propone una implementación base de la arquitectura *Clean*, orientada principalmente a proyectos de software desarrollados en *Node.js*, la cual puede ser utilizada por equipos de desarrollo como punto de partida.

Objetivo: Proponer una implementación base de la arquitectura *Clean* para proyectos de software desarrollados en *Node.js*.

Metodología: El presente trabajo se dividió en tres etapas. En la primera etapa se realizó un análisis de las documentaciones. De esta manera, se pudo caracterizar los aspectos más importantes de la misma. Posteriormente, a partir de la información recopilada, se desarrolló la propuesta de implementación de la arquitectura *Clean* para proyectos desarrollados en *Node.js*. Por último, se realizó una prueba de implementación de la propuesta, para lo cual se desarrolló una *API REST* utilizando *Expres.js* para exponer los servicios, *PostgresSQL* como base de datos y *Sequelize* como librería de persistencia.

Resultados: Según las documentaciones consultadas, arquitectura *Clean* plantea un diseño de capas concéntricas, que van desde definiciones abstractas del dominio, que se ubican en el centro, a implementaciones más concretas,

ubicadas en las capas externas. Así mismo las capas no están limitadas a un número específico y se consideran más bien un aspecto semántico.

Partiendo de los conceptos recopilados se obtuvo una propuesta de implementación en tres capas. La capa de dominio, ubicada en el centro, es donde se implementan los modelos del dominio y las reglas del negocio por medio del comportamiento (*behavior*) de los modelos. La siguiente es la capa de aplicación, en la que se implementa de la lógica de la aplicación en base a los casos de uso. La capa más externa es la de infraestructura, en la cual se definen las estrategias y las herramientas de acceso y persistencia de datos, utilizando como base los modelos de la capa de dominio. Las diferentes capas están desacopladas entre sí y se comunican utilizando inyección de dependencias (para ello se utilizó la librería *Awilix*).

Siguiendo la propuesta de implementación fue posible desarrollar una API REST funcional y aplicando los conceptos de separación de responsabilidades planteadas por la arquitectura *Clean*.

Conclusiones: La implementación base propuesta puede servir como un excelente punto de partida para quienes quieran incorporar los conceptos de la arquitectura *Clean* en sus proyectos desarrollados en Node.js.

Palabras clave: calidad de código, arquitectura del software, arquitectura *Clean*.

REFERENCIAS

- Arapidis, C. S. (2012). *Sonar Code Quality Testing Essentials*. Packt Publishing.
- Martin, R. C. (2008). *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall PTR.
- Martin, R. C. (n.d.). The Clean Code Blog. Retrieved from blog.cleancoder.com
- Padolsey, J. (2020). *Clean Code in JavaScript*. Packt Publishing.
- Rachow, P., Schroder, S., & Riebisch, M. (2018). Missing clean code acceptance and support in practice. *An empirical study. Proceedings - 25th Australasian Software Engineering Conference, ASWEC 2018*, 131–140.